

Далее, мы рассмотрим **стандартный оператор Matlab** для решения систем нелинейных алгебраических уравнений, а также напомним **метод простых итераций** и **метод Ньютона**.

Оператор Matlab для решения СНАУ

В среде Matlab существует оператор **fsolve**, который позволяет решить систему нелинейных уравнений. Сразу рассмотрим задачу, которую, забегая вперед, решим и другими методами для проверки.

Решить систему нелинейных уравнений с точность 10^{-2} :

$$\cos(x-1) + y = 0.5$$

$$x - \cos(y) = 3$$

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нам дана система из 2 нелинейных уравнений и сначала лучше всего построить график. Воспользуемся командой **ezplot** в Matlab, только не забудем преобразовать уравнения к стандартному виду, где правая часть равна 0:

```
y1 = ezplot('cos(x-1) + y - 0.5');
```

```
set(y1,'Color','b','LineWidth',2);
```

```
hold on;
```

```
y2 = ezplot('x - cos(y) - 3');
```

```
set(y2,'Color','b','LineWidth',2);
```

```
grid on;
```

Функция **ezplot** строит график, принимая символьную запись уравнения, а для задания цвета и толщины линии воспользуемся функцией **set**. Посмотрим на вывод:

Как видно из графика, есть одно пересечение функций — то есть одно единственное решение данной системы нелинейных уравнений. И, как было сказано, по графику найдем приближение. Возьмем его как (3.0, 1.0). Теперь найдем решение с его помощью:

Создадим функцию m-файлом **fun.m** и поместим туда следующий код:

```
function f = fun( x )
```

```
    f(1)= cos(x(1)-1) + x(2) - 0.5;
```

```
    f(2)= x(1) - cos(x(2)) - 3;
```

```
end
```

Заметьте, что эта функция принимает вектор приближений и возвращает вектор значений функции. То есть, вместо x здесь $x(1)$, а вместо y — $x(2)$. Это необходимо, потому что `fsolve` работает с векторами, а не с отдельными переменными.

И наконец, допишем функцию `fsolve` к коду построения графика таким образом:

```
%построение графика
```

```
y1 = ezplot('cos(x-1) + y - 0.5');
```

```
set(y1,'Color','b','LineWidth',2);
```

```
hold on;
```

```
y2 = ezplot('x - cos(y) - 3');
```

```
set(y2,'Color','b','LineWidth',2);
```

```
grid on;
```

```
%расчет решения
```

```
[xr, fr, ex] = fsolve(@fun,[3.0, 1.0],optimset('TolX',1.0e-2))
```

```
hold on;
```

```
plot(xr(1), xr(2), '*r');
```

Таким образом у нас образуется два `m`-файла. Первый строит график и вызывает функцию `fsolve`, а второй необходим для расчета самих значений функций

И в конце, приведем результаты:

xr (это вектор решений) = 3.3559 1.2069

fr (это значения функций при таких `xr`, они должны быть близки к 0) = 1.0e-09 *
0.5420 0.6829

ex (параметр сходимости, если он равен 1, то все сошлось) = 1

И, как же без графика с ответом:

РЕЗУЛЬТАТЫ

Теперь переходим к методам, которые запрограммируем сами. Первый из них — метод простых итераций. Он заключается в том, что итеративно приближается к решению, конечно же, с заданной точностью. Алгоритм метода достаточно прост:

1. Если возможно, строим график.
2. Из каждого уравнения выражаем неизвестную переменную след. образом: из 1 уравнения выражаем x_1 , из второго — x_2 , и т.д.
3. Выбираем начальное приближение X_0 , например (3.0 1.0)
4. Рассчитываем значение x_1, x_2, \dots, x_n , которые получили на шаге 2, подставив значения из приближения X_0 .
5. Проверяем условие сходимости, $(X-X_0)$ должно быть меньше точности
6. Если 5 пункт не выполнен, то повторяем 4 пункт.

И перейдем к практике, тут станет все понятнее.

Решить систему нелинейных уравнений методом простых итераций с точность 10^{-2} :

$$\cos(x-1) + y = 0.5$$

$$x - \cos(y) = 3$$

График мы уже строили в предыдущем пункте, поэтому переходим к преобразованию. Увидим, что x из первого уравнения выразить сложно, поэтому поменяем местами уравнения, это не повлияет на решение:

$$x - \cos(y) = 3$$

$$\cos(x-1) + y = 0.5$$

Далее приведем код в Matlab:

```
x0 = 3.0; %точки полученные графически
y0 = 1.0; %возьмем их за начальное приближение
x = cos(y0) + 3;
y = 0.5 - cos(x - 1);
```

```
e = 0.01; %точность
```

```
k = 0; %счетчик итераций
```

В этой части мы выразили x_1 и x_2 (у нас это 'x' и 'y') и задали точность.

```
while or((abs(x - x0) > e), (abs(y - y0) > e)) %пока точность не будет достигнута
```

```
x0 = x;
```

```
y0 = y;
```

```
x = cos(y0) + 3;
```

```
y = 0.5 - cos(x - 1);
```

```
k = k + 1;
```

```
end;
```

ОБСУЖДЕНИЕ

В этой части в цикле выполняются пункты 4-6. То есть итеративно меняются значения x и y , пока отличия от предыдущего значения не станут меньше заданной точности.

Далее, выведем:

```
%вывод
```

k %количество итераций

x %решения

y

k = 10

x = 3.3587

y = 1.2088

Как видно, результаты немного отличаются от предыдущего пункта. Это связано с заданной точностью, можете попробовать поменять точность и увидите, что результаты станут такими же, как и при решении стандартным методом Matlab.

Метод Ньютона в Matlab для решения СНАУ

Решение систем нелинейных уравнений в Matlab методом Ньютона является более эффективным, чем использование метода простых итераций. Сразу же представим алгоритм, а затем перейдем к реализации.

1. Если возможно, строим график.
2. Выбираем начальное приближение X_0 , например (3.0 1.0)
3. Рассчитываем матрицу Якоби w , это матрица частных производных каждого уравнения, считаем ее определитель для X_0 .
4. Находим вектор приращений, который рассчитывается как $dx = -w^{-1} * f(X_0)$
5. Находим вектор решения $X = X_0 + dx$
6. Проверяем условие сходимости, $(X - X_0)$ должно быть меньше точности

Далее, решим тот же пример, что и в предыдущих пунктах. Его график мы уже строили и начальное приближение останется таким же.

Решить систему нелинейных уравнений методом Ньютона с точность 10^{-2} :

$$\cos(x-1) + y = 0.5$$

$$x - \cos(y) = 3$$

Перейдем к коду:

```
x0 = [3; 1];
```

```
syms xs ys; %создаем символьные переменные, чтобы вычислить производную
```

```
df1xs = diff('cos(xs-1) + ys - 0.5', xs); %производная 1 функции по x
```

```
df1ys = diff('cos(xs-1) + ys - 0.5', ys); %производная 1 функции по y
```

```
df2xs = diff('xs - cos(ys) - 3', xs); %производная 2 функции по x
```

```
df2ys = diff('xs - cos(ys) - 3', ys); %производная 2 функции по y
```

Сначала зададим начальное приближение. Затем необходимо просчитать матрицу Якоби, то есть частные производные по всем переменным. Воспользуемся символьным дифференцированием в Matlab, а именно командой `diff` с использованием символьных переменных.

Далее, сделаем первую итерацию метода, чтобы получить вектор выходных значений X , а потом уже сравнивать его с приближением в цикле.

```
f0=[cos(x0(1)-1) + x0(2) - 0.5; x0(1) - cos(x0(2)) - 3]; %помещаем функции в вектор столбец
```

```
df1x = double(subs(subs(df1xs, xs, x0(1)), ys, x0(2))); %определяем значение производных подставляя значение из начального приближения
```

```
df1y = double(subs(subs(df1ys, xs, x0(1)), ys, x0(2)));
```

```
df2x = double(subs(subs(df2xs, xs, x0(1)), ys, x0(2)));
```

```
df2y = double(subs(subs(df2ys, xs, x0(1)), ys, x0(2)));
```

```
w = [df1x df1y; df2x df2y]; %матрица Якоби
```

```
det(w); % определитель, не должен быть равен 0
```

```
x = x0 - inv(w) * f0; %решение после первой итерации
```

```
e = 0.01; %точность
```

```
k = 1;;
```

В этой части кода выполняем первую итерацию, чтобы получить вектор решения и сравнивать его с вектором начального приближения. Отметим, чтобы посчитать значение символьной функции в Matlab, необходимо воспользоваться функцией `subs`. Эта функция заменяет переменную на числовое значение. Затем функция `double` рассчитает это числовое значение.

Все действия, которые были выполнены для расчета производных, на самом деле можно было не производить, а сразу же задать производные. Именно так мы и поступим в цикле.

```
while or((abs(x(1) - x0(1)) > e), (abs(x(2) - x0(2)) > e)) %пока точность не будет достигнута
```

```
    x0(1) = x(1);
```

```
    x0(2) = x(2);
```

```
    f0=[cos(x0(1)-1) + x0(2) - 0.5; x0(1) - cos(x0(2)) - 3];
```

```
    w = [(-sin(x0(1) - 1)) 1; 1 sin(x0(2))]; %матрица Якоби
```

```
    det(w); % определитель, не должен быть равен 0
```

```
    x = x0 - inv(w) * f0; % новое решение
```

```
    k = k + 1;
```

```
    if ( k > 100)
```

```
        break;
```

```
    end;
```

```
end;
```

ВЫВОДЫ

В этой части кода выполняется цикл по расчету решения с заданной точностью. **Еще раз отметим, что если в первой итерации до цикла были использованы функции `diff`, `double` и `subs` для вычисления производной в Matlab, то в самом цикле матрица якоби была явно задана этими частными производными.** Это сделано, чтобы показать возможности среды Matlab.

Вывод:

```
x = 3.3559
```

```
1.2069
```

```
k = 3
```

За 3 итерации достигнут правильный результат. Также важно сказать, что иногда такие методы могут заикливаться и не закончить расчеты. Чтобы такого не было, мы прописали проверку на количество итераций и запретили выполнение более 100 итераций.

Литература:

1. Arens V.Zh. Physical and chemical geotechnology. –М.: MGGU, 2001. –656 p.

2. 2. Konovalov A.N. The method of fictitious domains in problems of filtration of a two-phase incompressible fluid taking into account capillary forces // Numerical methods of continuum mechanics. T.3. –Novosibirsk: Computing Center of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences, 1972. –No5. -S. 52-67.
3. Samarskiy A.A. Introduction to the theory of difference schemes. –M .: Nauka, 1971. – 552 p.